

**TURON FANLAR AKADEMIYASI FAXRIY AKADEMIGI, FALSAFA
FANLARI DOKTORI, PROFESSOR SHODIYEV RUSTAM
TOXIROVICHNING 70 YILLIK YUBILEYIGA BAG'ISHLANGAN
"SHARQ TAFAKKURI VA INSON MUAMMOSI: MA'NAVIYAT, TIL VA
TARBIYANING FALSAFIY TAMOYILLARI"**

*MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA
ILMIY-AMALIY ANJUMAN*

**25-IYUN
2025-YIL**

SAMARQAND 2025

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

SAMARQAND DAVLAT CHET TILLAR INSTITUTI

Shodiyev Rustam Toxirovichning 70 yillik yubileyiga bag‘ishlangan

**“SHARQ TAFAKKURI VA INSON MUAMMOSI: MA’NAVIYAT,
TIL VA TARBIYANING FALSAFIY TAMOYILLARI”**

**mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman**

.

2025 yil, 25-iyun

Samarqand - 2025

“Sharq tafakkuri va inson muammosi: ma’naviyat, til va tarbiyaning falsafiy tamoyillari” Respublika ilmiy – amaliy konferensiyasi maqolalari to’plami. (2025 yil 25-iyun). Samarqand: Samarqand davlat chet tillar instituti, 2025. – 406-bet.

Tahrir hay’ati a’zolari:

f.f.d., dots. (DSc), Melikova M.N.
f.f.d., dots. (DSc), Xoliqov Yu.O
f.f.b.f.d., dots. (PhD), Xandamov I.A.
f.f.b.f.d., dots. (PhD), Ashurova X.S.
t.f.b.f.d., dots. (PhD), Indiaminova Sh.A.

Ma’sul muharrirlar:

f.f.b.f.d., dots. Xolikov B.A.
f.f.d., prof. G‘aybullayev O.
f.f.b.f.d., dost. Umirzoqov U.
o‘qituvchi. Malikov R.R.

Taqrizchilar:

SamDU. f.f.d., prof. Samadov A.R
SamDU. f.f.b.f.d., dots. Abdullayev S.T
SamISI. f.f.b.f.d., dots. Ro‘zumurodov S.M.

Mazkur konferensiya maqolalar to’plami 2025-yil 25-iyunda Samarqand davlat chet tillar instituti *“Gumanitar fanlar va axborot texnologiyalari”* kafedراسi professori Shodiyev Rustam Toxirovichning 70 yillik yubleyiga bag‘ishlab tashkil etilgan.

UDK 101.1::316

© Samarqand davlat chet tillar instituti, 2025

FALSAFA YO‘LIDA HAYOT: PROFESSOR RUSTAM SHODIYEV HAYOTI VA ILMIY MAKTABI

Yurtimiz falsafa sohasida o‘chmas iz qoldirgan, katta ilmiy maktab va ma’naviy meros asoschilari qatorida munosib o‘ringa ega bo‘lgan olim, falsafa doktori, professor Rustam Tohirovich Shodiyevning nomi mamlakatimiz falsafa, madaniyat va ma’naviyat taraqqiyoti tarixiga zarhal harflar bilan yozib qo‘yilgan.

Rustam Tohirovich Shodiyev o‘z mehnat faoliyatini 1995-2023-yillarda Samarqand davlat chet tillar institutida olib borib, shu davr mobaynida ijtimoiy fanlar kafedراسi mudiri, ma’naviy-ma’rifiy ishlar bo‘yicha prorektori lavozimlarida samarali faoliyat yuritgan. Shu bilan bir qatorda ilmiy izlanishlar olib borib, 1983-yilda nomzodlik dissertatsiyasini, 1993-yilda doktorlik dissertatsiyasini muvafaqiyatli himoya qilib, 1989-yilda dotsent ilmiy unvonini, 2009-yil professor ilmiy unvonlarini olgan. 2021-yilda Turon Fanlar Akademiyasi Faxriy akademik ilmiy unvoniga sazovar bo‘lgan. Ilmiy faoliyati davomida ustoz 14 nafar fan nomzodi, 3 nafar fan doktorining ilmiy tadqiqot ishlariga rahbarlik qildi. Salmoqli mehnatlari evaziga “Mehnat faxriysi” medali, 2006-yilda “O‘zbekiston Respublikasi mustaqilligining 15 yilligi”, 2011-yilda “O‘zbekiston Respublikasi mustaqilligining 20 yilligi”, 2022-yilda “O‘zbekiston Konstitutsiyasining 30 yilligi” estalik nishonlari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’limi vazirligi, mahalliy hokimiyat organlari Faxriy Yorliqlari, tashakkurnomalar va boshqa mukofotlar bilan taqdirlangan.

Rustam Tohirovich Shodiyev o‘zining butun hayotini ilm, ta’lim va ma’rifat yo‘liga bag‘ishladi. Uning ilmiy qarashlari, falsafiy tahlillari va insoniy fazilatlari nafaqat shogirdlari va hamkasblari, balki butun ilm ahli uchun katta maktab bo‘lib xizmat qildi. Uning faoliyatida sharq tafakkuri, inson tabiati, ma’naviyat, tarbiya, madaniyat va til muammolari markaziy o‘rin egallardi.

Professor Rustam Shodiyevning falsafiy merosida alohida o‘rin egallaydigan mavzulardan biri - sharq falsafiy tafakkurida tasavvuf tushunchasini birinchi o‘ringa qo‘ygan. Ustoz tasavvufda insonning ruhiy dunyosi, axloqiy tanlovi, hayotiy maqsadlari va ma’rifiy salohiyatini har tomonlama tahlil qilgan.

Rustam Tohirovich nafaqat olim, balki fidoyi ustoz sifatida ham tanilgan edi. U har bir shogirdiga shaxsan e’tibor berib, ularning ilmiy va insoniy rivojlanishini o‘z zimmasiga mas’uliyat deb bilardi. Uning o‘quv mashg‘ulotlari, ma’ruzalari bilim va ruhiy tarbiya uyg‘unligini ifoda etar, talabani faqat ma’lumot bilan emas, balki o‘zlikni anglash, mas’uliyatli fikrlash, ma’naviy etuklikka chorlardi.

Uning shogirdlari orasida hozirda doktorlar, professorlar, fan nomzodlari, amaliy sohalarda faoliyat yurituvchi ziyolilar bor. Ularning har biri ustozining

samarali uslubini, bilimga ishtiyoqini va insonparvarlik fazilatlarini minnatdorlik bilan eslaydi.

Professor Shodiyevning falsafiy kontseptsiyalarida yana bir muhim jihat - milliylik va umuminsoniylik uyg'unligidir. U milliy qadriyatlarni faqat an'ana deb emas, balki yangi tafakkur, global mulohazalar zamini sifatida baholardi. Uningcha, inson o'z millatining ma'naviy ko'klamidan uzilmasligi kerak, biroq bu bilan u dunyoqarash jihatdan yopiq bo'lib qolmasligi lozim.

Rustam Tohirovich Shodiyev hayotida ham, ilmiy faoliyatida ham doimo ezgulik va ma'naviyat tamoyillariga tayandi. Uning xotirasi biz uchun faxr manbai, ilhom va mas'uliyat mezonidir. U qalblarimizda doimo tirik — uning ilmiy merosi, shogirdlari, yozgan kitoblari va yoritgan fikrlari orqali yashaydi.

Biz, uning shogirdlari va zamondoshlari, bu buyuk inson xotirasini doimo e'zozlaymiz va uning ilmiy maktabini munosib davom ettiramiz.

Aziz ustozimiz Rustam Toxirovich Shodiyevni xotirasi muhtaram, ruhi shod bo'lsin!

9. Абулқосим Сулаймон ибн Аҳмад Табароний. Муъжам ул-авсат. – Қоҳира: Дор ул-ҳарамайн, 1995.

10. Доктор Ҳикмат Башир Ёсин. Ал-Жузъу фиҳи тафсир ул -Қуръан ли-Яҳё ибн Ямон ва тафсир ли-Нофиъ ибн Абу Нуъайм ва тафсир ли-Муслим ибн Холид Занжий ва тафсир ли- Ато Хуросоний би-ривоят Абу Жаъфар Муҳаммад ибн Аҳмад ибн Наср Термизий. Ҳикмат Башир Ёсин тадқиқи. Китоб муқаддимаси. Мадина: “Ал-мактабаҳ ад-дор”, 1988.

INSON QADRI TUSHUNCHASINING FALSAFIY-ESTETIK TAHLILI

*Qaxorov Pulotjon Xursanmurodovich,
falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent,
Samarqand davlat universiteti Urgut filiali
E-mail: pulatsamdu1988@mail.ru*

Аннотация: Ushbu maqolada insonning jamiyatdagi o'rnini, sha'ni va huquqlari haqida fikr yuritiladi. Muallif inson qadrining ijtimoiy, huquqiy va axloqiy asoslarini tahlil qilgan holda, uni qadrlash tamoyillari va bugungi kunda unga berilayotgan e'tibor masalalariga to'xtaladi. Maqolada inson qadri tushunchasining tarixiy taraqqiyoti va uning turli davrlardagi talqini yoritiladi. Shu bilan birga, maqola bugungi global muammolar kontekstida inson qadrining himoyasi zarurligini asoslab beradi. Tadqiqot ishi, ilmiy va axloqiy jihatdan muhim manba hisoblanadi.

Калит со'злар: Inson qadri, sha'n, huquq, axloq, qadriyat, jamiyat.

ФИЛОСОФСКО-ЭСТЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДОСТОИНСТВА

Аннотация: В данной статье рассматриваются место, честь и права человека в обществе. Автор, анализируя социальные, правовые и моральные основы человеческого достоинства, обращает внимание на принципы его ценности и на вопросы, связанные с вниманием, которое ему уделяется в современном мире. В статье освещается историческое развитие понятия человеческого достоинства и его интерпретация в разные исторические периоды. Также статья обосновывает необходимость защиты человеческого достоинства в контексте современных глобальных проблем. Исследование является важным источником как с научной, так и с моральной точки зрения.

Ключевые слова: человеческое достоинство, честь, права, мораль, ценности, общество.

PHILOSOPHICAL AND AESTHETIC ANALYSIS OF THE CONCEPT OF HUMAN DIGNITY

Abstract: This article discusses the place, honor, and rights of a person in society. The author analyzes the social, legal, and ethical foundations of human dignity, focusing on the principles of valuing it and the issues related to the attention it receives in today's world. The article highlights the historical development of the concept of human dignity and its interpretation in different periods. Furthermore, the article justifies the necessity of protecting human dignity in the context of current global issues. This research work is considered an important source from both scientific and ethical perspectives.

Keywords: *Human dignity, honor, rights, ethics, values, society.*

Inson qadri – odam zotining Allohning eng buyuk mo'jizasi sifatida ulug'lanishi, har tomonlama munosib qadr-qimmat topishini anglatadigan tushuncha [1]. Inson uchun qadriyatlar mezonini anglashda dastlab oila muhiti, ota-ona, qarindosh-urug', o'qituvchilar muhim o'rin tutadi. Aynan ana shu omillar negizida inson kamol topib boradi. Insonning butun umri o'zida shaxsiy qadriyatlarni takomillashtirish, o'z qadrini kamolga yetkazish, jamiyat, zamonda sodir bo'layotgan o'zgarishlar qadrini anglashga intilishdan iboratdir. O'zi va boshqaning qadrini anglab yetish uchun insonning ma'naviy dunyosi ezgulikka xizmat qilishi, yuksak ijtimoiy sifatlarga ega bo'lishi, uning o'zi esa hayotning mohiyati va maqsadini to'g'ri anglaydigan darajada tarbiyalangan bo'lmog'i lozim. Bu ma'noda, Suqrotning "O'z-o'zingni anglab yet!" – degan da'vati g'oyat katta ahamiyat kasb etadi. O'z qadrini anglashning obyektiv, subyektiv, ijtimoiy va shaxsiy jihatlari mavjud bo'lib, doimiy ravishda o'zaro aloqadorlikda yashaydi, inson tabiatining turli jihatlari aks ettiradi. Har qaysi shaxsning qadri u yashayotgan zamon, undagi jarayonlar, ijtimoiy-tarixiy shart-sharoitlar ko'zgasida namoyon bo'ladi. Muhit va davrning talablari shaxsning qadrini shakllantirib, yuksaltirib boradi. Uning o'zi ijtimoiy munosabatlar sub'yekti sifatida, o'z qadrining shaxsiy talablari, ehtiyoj va maqsadlari bilan naqadar bog'liq ekanini tobora ko'proq anglab boradi. Inson va uning qadri muammosi – falsafaning azaliy mavzularidan biri. Odam naslining dunyoga kelishi, boshqa jonzotlardan farqi, tabiat va jamiyatdagi o'rni, insoniy fazilatlarini, shaxsiy xususiyati to'g'risidagi masalalar hamma davr faylasuflarining diqqat markazida bo'lib kelgan. Ma'lumki, odamning jismoniy tuzilishi, tabiiy-biologik xususiyatlarini o'rganish ilmfan olamida hamon davom etmoqda. Ijtimoiy fanlarda esa shaxs kamoloti, uning ijtimoiy, ma'naviy qiyofasi bilan bog'liq masalalari tadqiq qilinmoqda. Xullas, odamzod uchun o'ziga o'xshagan boshqa kishilar, ularning xususiyatlari,

jamiyatdagi o‘rni, qadri, o‘tmishi va kelajagi bilan bog‘liq muammolar qadimdan eng asosiy tadqiqot va kuzatish obyekti bo‘lib kelgan.

Insonning o‘zini qadriyat sifatida talqin qilish bilan uning qadri va shaxsiy darajadagi qadriyatlar tizimi to‘g‘risidagi masalalar bir-biridan farq qiladi. Bu borada uch yo‘nalishda fikr yuritish mumkin. Inson qadri – ulug‘. U ertaga emas, uzoq kelajakda emas, aynan bugun o‘z hayotidan rozi va mamnun bo‘lib yashashi kerak [2;3]. Birinchidan, har bir insonni qadriyat sifatida qarash mumkin. Bunda insonning o‘zi, uning tabiiy-tarixiy jarayondagi mavjudligi, tirik jonzotlar orasida yagona ijtimoiy vujud ekani e‘tiborga olinadi. Bu yo‘nalishdagi tahlil aniq insonga qaratilgan bo‘lib, uni maxsus tadqiqot mavzusi obyektiga aylantiradi. Ikkinchidan, insonning qadri, ya‘ni uni ijtimoiy jarayonlardagi o‘rnini, atrof-muhit va boshqa kishilar uchun ahamiyati, jamiyatdagi mavqei kabi masalalarni tadqiq qilish ham mumkin. Bunday tahlil insonning ijtimoiy-tarixiy ahamiyatini o‘rganishga asoslanadi. Uchinchidan, shaxsning ma‘naviy olami, qiyofasi, qiziqishlar dunyosi, talab va ehtiyojlari, faoliyati bilan bog‘liq qadriyatlar tizimini ham tahlil qilish mumkin. Bunda asosiy e‘tibor qadriyatlarning shaxsiy (alohida, yakka) darajada namoyon bo‘lish shakllari va xususiyatlariga qaratiladi. Hozirgi davrda har qaysi odamning qadri – avvalo, uning tabiatga, tashqi olamda ro‘y berayotgan jarayonlarga, bu jarayonlardagi o‘rni va faoliyatiga, turli irq, millat, ijtimoiy qatlamlarga mansub bo‘lgan, rang-barang maqsad va qadriyatlarga intiladigan kishilarga, o‘ziga, oila, turmush, jamoa va jamiyatdagi mavqeiga nisbatan munosabatida yaqqol ko‘rinadi. Shuningdek, mehnat, ishlab chiqarish va iqtisodiyot borasidagi jarayonlardagi ishtiroki, jamiyatdagi ijtimoiy ehtiyojlarni qondirish va moddiy boyliklarni yaratish jarayoniga qo‘shayotgan hissasi ham inson qadri belgilaydi. Qolaversa, siyosiy o‘zgarishlar, jamiyatni demokratlashtirishda qatnashishi, bu jarayonda qanday maqsadlarni ko‘zlayotgani hamda qadriyatlar tizimi tez o‘zgarib borayotgan bugungi kunda qanday pozisiyani egallashi, o‘zini qanday tutishi bilan bog‘liq faoliyati ham bu borada muayyan ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, qadr-qimmat insonning ma‘naviy barkamolligi, bilimi, qobiliyati, iste‘dodi, iqtidori va ulardan qanday maqsadlarda foydalanayotgani; o‘zining shaxsiy, milliy, diniy, irqiy, sinfiy va boshqa sohalaridagi manfaat hamda maqsadlari, talab-ehtiyojlari, intilish va faoliyatini umuminsoniy talablarga moslashtira olgani bilan bog‘liq sifatlarda ifodalanadi. Bu borada uning turli buzg‘unchi g‘oyalar, vayronkor mafkura va boshqa bid‘atlarning mohiyatini to‘g‘ri anglab olgani, ularga nisbatan munosabati ham muhimdir. Ana shu jihatlarning barchasini hisobga olgan holda inson qadri baholash va shu asosda shaxslarning tiplarini aniqlash mumkin.

Inson manfaatlari – ijtimoiy manfaat shakllaridan biri, jamiyatdagi o‘zgarishlar va taraqqiyotning asosiy maqsadini insonga yo‘naltirish, inson

haququqlari ustuvorligini ta'minlashni anglatadigan tushuncha. Inson manfaatlari inson ehtiyojlari, manfaatlari, huquq va erkinliklarining ustuvorligi, uning eng katta boylik sifatida jamiyatdagi alohida o'rni va ahamiyatini ta'minlash, jamiyat, davlat va inson o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni oqilona yo'lga qo'yish tamoyillariga tayanadi. Ma'lumki, 1997 yil yurtimizda inson manfaatlari yili deb e'lon qilindi. Inson manfaatlari yilida inson omiliga yanada ulkan ahamiyat berildi. Keyingi yillarga nom berish va mamlakatimiz uchun ustuvor yo'nalishni belgilab olishda ham, avvalo, inson manfaatlari ustuvor masala sifatida e'tiborga olinmoqda.

Inson qadri – bu insonning daxlsizligi, huquqlari, erkinliklari va ijtimoiy roli bilan bog'liq tushuncha bo'lib, uning shaxsiy va jamiyatdagi ahamiyatini ifodalaydi. Inson qadri uning shaxsiyatini va hayotini hurmat qilish, uning jamiyatdagi o'rni, erkinligi, huquqlari va axloqiy mas'uliyatlarini qadrlashni anglatadi. Inson qadri xususiyatlari quyidagi asosiy jihatlarni o'z ichiga oladi:

1. *Daxlsizlik.* Inson qadri tushunchasining birinchi xususiyati uning daxlsizligidir. Har bir insonning hayoti, shaxsiyati va huquqlari daxlsiz hisoblanadi, ya'ni uning erkinligi va xavfsizligi himoya qilinishi kerak. Daxlsizlik insonning jismoniy va ruhiy salomatligi, uning tanasi va aqlining to'liq daxlsizligi bilan bog'liqdir. Jamiyat, davlat yoki boshqalar tomonidan uning shaxsiy hududiga aralashish, hurmat qilinmaslik inson qadri va erkinligini buzadi.

2. *Erkinlik.* Inson qadri erkinlik bilan chambarchas bog'liqdir. Inson o'z fikrlash, harakat qilish va qarorlar qabul qilishda erkin bo'lishi kerak. Erkinlik insonning tanlovlar qilish huquqini anglatadi, bu esa uning axloqiy va ijtimoiy mas'uliyatlariga asoslanadi. Inson erkinligi uning o'zini tanlashi, hayotini shakllantirishi va o'zining shaxsiy qadriyatlariga amal qilishi uchun zarurdir.

3. *Huquqlar va tenglik.* Inson qadri huquqlar va tenglik bilan bog'liqdir. Har bir insonning tabiiy huquqlari – hayot, erkinlik, ta'lim olish, so'z erkinligi, ishga joylashish, va boshqalar – himoya qilinishi kerak. Inson qadri, shuningdek, jamiyatda barcha shaxslar uchun tenglikni ta'minlashni anglatadi. Har bir inson huquqlariga teng e'tibor berish, uni jamiyatda teng huquqli deb hisoblash orqali uning qadri to'liq amalga oshadi.

4. *Axloqiy mas'uliyat.* Inson qadri shaxsning axloqiy mas'uliyati bilan bog'liqdir. Bu, o'zining va boshqalar huquqlarini hurmat qilish, adolatli bo'lish, boshqalar bilan muomala qilishda axloqiy me'yorlarga amal qilishni anglatadi. Axloqiy mas'uliyatning mavjudligi, insonning qadriyatlarini rivojlantirish va uni jamiyatda to'g'ri yo'nalishda amalga oshirishga yordam beradi. Inson qadri, shuningdek, o'zining axloqiy xulq-atvorlari va boshqalar bilan bo'lgan munosabatlarning sifatiga ham bog'liq.

5. *Ijtimoiy mas'uliyat.* Inson qadri nafaqat shaxsiy, balki jamiyatga nisbatan ijtimoiy mas'uliyatni ham o'z ichiga oladi. Insonning qadri jamiyatdagi o'rni,

uning boshqalarga yordam berishi, ijtimoiy qadriyatlarni hurmat qilishi va adolatli muomala qilishi bilan aniqlanadi. Shaxsning jamiyatdagi mas'uliyati uning qadriyatlarini to'liq shakllantirishga yordam beradi.

6. *Go'zallik va Estetika*. Inson qadri estetik va go'zallik bilan ham bog'liqdir. Bu faqat tashqi ko'rinish bilan bog'liq emas, balki ichki go'zallik, insonning ruhiy holati, hissiy tajribalari va axloqiy fazilatlarini bilan ham bog'liqdir. Estetik jihatdan, insonning go'zalligi va uning axloqiy xulq-atvori o'rtasida muvozanat bo'lishi kerak. Go'zallik orqali insonning qadri uning ichki va tashqi sifatlarining uyg'unligini aks ettiradi.

7. *O'zini anglash*. Inson qadri uning o'zini anglash jarayoni bilan ham bog'liqdir. O'zini anglash, ya'ni insonning o'ziga nisbatan tushuncha va tasavvurlari, uning o'ziga bo'lgan hurmatini belgilaydi. O'zini anglash jarayoni orqali inson o'zining daxlsizligi, erkinligi, axloqiy va estetik qadriyatlari bilan bog'liq bo'lgan muhim jihatlarni anglaydi. Bu jarayon uning jamiyatdagi o'rnini va qadriyatlarini shakllantirishga yordam beradi.

8. *Taraqqiyot va o'sish*. Inson qadri uning shaxsiy o'sishi, rivojlanishi va taraqqiyotiga asoslanadi. Shaxsning hayoti davomida o'zini yangilash, yangi tajribalarni qabul qilish va yaxshilanishi uning qadriyatlarining o'sishiga yordam beradi. Insonning ma'naviy va intellektual rivojlanishi uning qadriyatlari va o'ziga bo'lgan hurmatini mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi.

Umuman olganda inson qadri – bu uning daxlsizligi, erkinligi, huquqlari, axloqiy mas'uliyati, estetik qadriyatlari, ijtimoiy roli va taraqqiyoti bilan bog'liq keng va ko'p qirrali tushuncha. Har bir inson o'zining qadriyatlarini hurmat qilish va o'zgaralar bilan adolatli, axloqiy va hurmatli munosabatda bo'lish orqali o'zining haqiqiy qadriyatlarini amalga oshiradi. Inson qadri nafaqat shaxsiy, balki jamiyatdagi hamda madaniy muhitdagi o'rnini bilan bog'liq bo'lib, har bir shaxsning jamiyatdagi roli va ijtimoiy mas'uliyatlari orqali to'liq ifodalanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. <https://oyina.uz/uz/teahouse/1674>
2. Инсон қадри – улуғ // Халқ сўзи. – 2018 йил. 29 июнь, № 131 (7089).
3. Аристотель. Никомахова этика. – Электронная библиотека «Гражданского общества»: Электронный ресурс, стр. 205. URL:<http://www.civisbook.ru>.
4. Платон. Государство. – М.: «АСТ», 2021. – стр. 448. ISBN 9785170983438.
5. Иммануил Кант. Принцип чистого разума с комментариями и объяснениями. – Издательство АСТ, 2020. – стр. 224. ISBN 978-5-17-104564-7.

6. Aleksandr Dugin, Paul Edward Gottfried. The Philosophy of Another Beginning. – Raddix/Washington Summit Publishers, 2014. – p. 465. ISBN 9781593680374, 1593680376.

7. Max Horkheimer, Theodor W. Adorno. Dialectic of Enlightenment. Translated by John Cumming. – Germany.: New York: Herder and Herder, 1972. – p. 304. ISBN 0-8047-3633-2. OCLC 48851495.

OMMAVIY ONG FENOMENING IJTIMOIIY-FALSAFIY TAHLILI

Ziyatova Iroda Suyunovna
Samarqand davlat chet tillar instituti
mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola yoshlar ijtimoiy ongi tushunchasiga atroflicha to'xtalib, yoshlarning ommaviy ongini shakllantirish omillari, ob'ektiv va sub'ektiv omillarning salbiy va ijobiy ta'sirlari hamda ahamiyati, bugungi kunda dunyoda yoshlar hayotidagi to'siqlar, ularning yechimi, yoshlar ijtimoiy ongini o'zgarish sabablari va uni oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar xususida mushoxada yuritiladi. Shuningdek, bugungi globallashuv va axborot asrida shiddat bilan rivojlanib borayotgan ijtimoiy tarmoqlarning ta'sirida yoshlar ongiga qaratilgan turli tahdidlardan saqlanishning o'ziga xosligi haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: *ob'ektiv va sub'ektiv omillar, salbiy va ijobiy ta'sirlar, yoshlar ijtimoiy ongi, axborot asri, ijtimoiy tarmoqlarning ta'siri, tahdidlar, ijtimoiy ongini shakli, yoshlar, globallashuv, ong.*

Abstract: This article discusses the concept of youth social consciousness in detail, examining the factors that form the mass consciousness of youth, the negative and positive effects and significance of objective and subjective factors, the obstacles in the lives of young people in the world today, their solutions, the causes of changes in youth social consciousness and measures to prevent them. It also discusses the specifics of protecting against various threats to the consciousness of young people under the influence of rapidly developing social networks in today's globalization and information age.

Key words: *Objective and subjective quality, damage and developmental effects, social consciousness of youth, information age, influence of social networks, safety, social consciousness of youth, globalization, consciousness.*

Bugun insoniyat globallashuv davri shiddatli axborot asrining tezkor zamonida yashamoqda. Insoniyat bir zumda dunyoning narigi chetidagi axborotdan soniyalarda xabardor bo'lish imkoniyatiga ega. Internet bugungi kunda mana shunday imkoniyarlarni jahon ommasiga taqdim qildi.

MUNDARIJA

Muallif	Maqola mavzusi	Sahifasi
1-SHO‘BA. HOZIRGI DAVR FANINING DOLZARB MUAMMOLARI		
<i>Komil HAYDAROV</i>	PEDAGOGIK MAHORAT – O‘QITUVCHINING KASBIY RIVOJLANISHIDA MUHIM OMIL	6
<i>Xoliqov Yunus Ortiqovich</i>	BAG‘RIKENGLIK MADANIYATINING MOHIYATI	9
<i>Murtazayeva Umida Isakulovna, Kamalova Nilufar, Abdixoirova Shahlo</i>	MOBIL ILOVA YORDAMIDA DAVRIY NASHRLARGA ONLAYN OBUNA TIZIMINI AVTOMATLASHTIRISH	14
<i>Toshboyev Jahongir Saydazim o‘g‘li, Shermatov Elyor</i>	YONG‘INGA SEZGIR USKUNALARNI LOYIHALASH VA AVTOMATIK SIGNALIZATSIYASI TIZIMINI ISHLAB CHIQUISH	17
<i>Abdusalimova Shaxnoza</i>	HOZIRGI DAVR ILM- FANINING DOLZARB MUAMMOLARI	20
<i>Elmuradova Surayyo Abdijalilovna</i>	TA‘LIM MADANIYATI: AN‘ANA VA ZAMONAVIYLIK O‘RTASIDAGI DIALEKTIKA	23
<i>Elmuratova Umida Mamadiyarovna, Abdumannonova Hamida G‘ayrat qizi</i>	HOZIRGI DAVR FANINING DOLZARB MUAMMOLARI	26
<i>Мамаджонова Шахло Шукуржоновна</i>	ТЕМА: КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ — ПУТЬ К ПРОЦВЕТАНИЮ	32
<i>Xolmirzaeva Jumagul Xamdamovna, Xolmirzaev Nodirjon Nizomjonovich</i>	MEHNAT MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHGA OID QARASHLAR TARIXI	36
<i>M.Misrbekova</i>	ZAMONAVIY TARIX TA‘LIMIDA INNOVATSION YONDASHUVLARNING	38

Muallif	Maqola mavzusi	Sahifasi
	DOLZARBLIGI	
<i>Umurzakova Komuna Xursanovna</i>	ОНТОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ В СИСТЕМАХ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА	41
<i>Egamberdiyeva Nafisa Mustafayevna</i>	YOSHLAR MUOMALA MADANIYATINI SHALKANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI	46
<i>Elmuradova Surayyo Abdijalilovna</i>	ТА’ЛИМ MADANIYATIDA TARIXIY AN’ANALAR VA ZAMONAVIY TENDENSIYALARNING UYG’UNLIGI	49
<i>Malikov Ruslan Raufovich</i>	ZAMONAVIY SHAROITDA NIQOBLANGAN YUZNI TANIB OLISH MUAMMOLARI VA ULARNING TEKNOLOGIK YECHIMLARI	52
<i>Boliqulova Muxlisa Nomoz qizi</i>	TASK-BASED LEARNING IN ENGLISH CLASSROOMS	57
<i>Alimova Shaxrizoda G’olib qizi</i>	YAPONIYA MILLIY LIBOSLARI. KIMONO	62
<i>Бегбудиева П.Ш</i>	ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ МАХМУДХОДЖИ БЕХБУДИ: ОТ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ К НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОБУЖДЕНИЮ	67
<i>Soliyeva Zarina Botirovna</i>	MARTIN ХАЙДЕГГЕРНИНГ "BORLIQ VA VAQT" ASARIDA DASEIN: MAVJUDLIK, AUTENTIKLIK VA BORLIQ BILAN MUNOSABAT	70
<i>Улжаев Умарали Курбонович</i>	ТЕРМИЗДА ЕТИШГАН МУҲАДДИС – АБУ ЖАЪФАР ТЕРМИЗИЙНИНГ ИЛМИЙ-МАЪНАВИЙ МЕРОСИ	74
<i>Qaxorov Pulotjon Xursanmurodovich</i>	INSON QADRI TUSHUNCHASINING FALSAFIY-ESTETIK TAHLILI	79
<i>Ziyatova Iroda Suyunovna</i>	OMMAVIY ONG FENOMENING IJTIMOIY-FALSAFIY TAHLILI	84

Muallif	Maqola mavzusi	Sahifasi
2-SHO‘BA. ILMIIY TADQIQOTLAR RIVOJLANISHINING METODOLOGIK ASOSLARI		
<i>Melikova Martaba Humonovna</i>	РОЛЬ МЕТОДОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН	88
<i>Tog‘ayev Nodirjon Ergashevich</i>	MIRZO ULUG‘BEK - BUYUK MA‘RIFATPARVAR, ILM-FAN VA MADANIYATNING YETUK HOMIYSI	90
<i>Indiaminova Shoira Amriddinovna</i>	SUG‘D SAVDOGARLARI VA ULARNING XALQARO SAVDODAGI O‘RNI	94
<i>Melikova Martaba Humonovna</i>	МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ: СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И РОЛЬ В ПОЗНАНИИ	98
<i>Yo‘ldoshev Sherzod Ravshan o‘g‘li</i>	MA‘NAVIYATSHUNOSLIK FANINING RAQAMLI TA‘LIMDAGI TADQIQOT METODOLOGIYASI	101
<i>Akramjonova Dilnavoz Davronbek qizi, Adhamxo‘ja Isaxo‘ja o‘g‘li</i>	CHO‘LPON: JADIDCHILIK G‘OYALARI VA ADABIY MEROSINING UYG‘UNLIGI	103
<i>Abdullayeva Dilbarhon Usmonkhoja qizi,</i>	DEVELOPING LOGICAL THINKING IN YOUTH: A CORNERSTONE OF INNOVATIVE DEVELOPMENT	108
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna, Choriyeva Laylo Abduhakim qizi</i>	TA‘LIM SIFATINI BAHOLASHNING XALQARO TIZIMI, MOHIYATI VA AHAMIYATI	119
<i>Jangirova Husniya Ilhom qizi</i>	INGLIZ ADABIYOTIDA BOBUR MIRZO SHAXSI	125
<i>Mardiyeva Yulduz Ubaydullayevna</i>	ABU NASR FOROBIYNING ASARLARIDA TA‘LIM-TARBIYA MASALALARI	128
<i>Kambarov Maribjon</i>	ABDULLA QAHHOR ASARLARIDA MUVAQQAT ARXAIZMLAR	132

Muallif	Maqola mavzusi	Sahifasi
<i>Abduhakimovich</i>		
<i>Mardonov Ravshan Rabbano o'g'li</i>	BEHBUDIY MEROSIDA AN'ANAVIY VA INNOVATSION YONDASHUVLARNING SINTEZI HAMDA UNING AHAMIYATI	136
<i>Mohigul Nasrullayeva</i>	TRANSGUMANIZM FALSAFIY ATAMA SIFATIDA: KELIB CHIQUVIDAN ZAMONAVIY MA'NOSIGACHA	140
<i>Xolmirzayeva Jumagul Xamadamovna</i>	TARIXIY MANBALARDA MEHNAT MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI SUB'EKTIV TO'SIQLAR HAQIDA	143
<i>Xudoyarov Jasur Saparovich</i>	TURON SIVILIZATSIYASINING IJTIMOVIY TARAQQIYOTGA TA'SIRI	145
<i>Misrbekova Mahliyo, Bauyrjan Sayfunov</i>	TURKIY XALQLARDA TUG' RAMZINING SHAKLLANISHI	149
<i>Ashurova Xurshida Sag'dullayevna, Akramova Shaxribonu Ixtiyor qizi</i>	IMMANUEL KANTNING AXLOQIY QARASHLARI	152
<i>Ashurova Xurshida Sag'dullayevna</i>	INSONIY DUNYOQARASHNING SUBYEKTIV VA OBYEKTIV QATLAMLARI: METODOLOGIK YONDASHUVLAR	155
<i>Ashurova Xurshida Sag'dullayevna</i>	ZAMONAVIY SHAXS DUNYOQARASHINI SHAKLLANTIRISHDA TA'LIM VA TARBIYANING AHAMIYATI	157
<i>Xasanov Hayotbek</i>	OILAVIY TARBIYADA TA'LIM GUMANIZATSIYASINING O'RNI: FALSAFIY TAHLIL	161
<i>Xasanov Hayotbek</i>	TA'LIMDA QADRIYATLAR TIZIMI: ILMIY-FALSAFIY YONDASHUV	165
<i>Kubaeva Shoiratoshmurodovna,</i>	TALABALARDA ILMIY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHDA O'YINLARNING KOGNITIV-METODOLOGIK TA'SIRI	168

Muallif	Maqola mavzusi	Sahifasi
<i>B.T.Aliqulov</i>	BUYUK IPAK YO'LI XALQLARINING XALQ OG'ZAKI IJODI VA AFSONALARINING O'ZARO ALOQADORLIGI	170
3-SHO'BA. ZAMONAVIY LINGVOFALSAFANING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI		
<i>Irgashova Sevara Baxodir qizi</i>	LINGVISTIK NISBIYLIK: BUGUNGI KUN TALQINI	174
<i>Bektemirov Zohid Nodirovich</i>	HOZIRGI ZAMON NEMIS TILIDA ILOVALI ELEMENTLARNING LINGVOPRAHMATIK XUSUSIYATLARI	178
<i>D.R.Jo'rayeva</i>	ISSUES IN SYNTACTOSEM ANALYSIS IN LINGUISTICS: THE PARADIGMATICS OF THE OBJECT SYNTACTEME	182
<i>Bektemirov Zohid Nodirovich</i>	HOZIRGI ZAMON TILSHUNOSLIGIDA ILOVALI ELEMENTLAR MUAMMOSI	187
<i>Elmuratova Umida Mamadiyorovna</i>	KOREYS BADIY NASRI "KIMGANSAN KIYOKI" ASARIDA SHAXS TASVIRINING LINGVOPOETIK TAHLILI	192
<i>Abdullakhojaev Adkhamkhoja Isakhoja ogli</i>	THE SOCIAL-PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF IBRAT'S VIEWS ON FOREIGN LANGUAGES IN "JOME UL-XUTUT"	196
<i>Orzukulov Amirjon Olimjonovich</i>	YUSUF XOS HOJIB MA'NAVIY MEROSI VA XALQ OG'ZAKI IJODI O'RTASIDAGI DIDAKTIK UYG'UNLIK	203
<i>Bektemirov Shokir Xidirboyevich</i>	YUSUF XOS HOJIB MA'NAVIY MEROSI VA XALQ OG'ZAKI IJODI	207
<i>Norchaev Davron Ochilovich</i>	MINGRANTLARNING JAMIYATGA TRANSFORMATSIYALASHUVI	211
<i>Abdullayeva Zilola Narzulla qizi</i>	IJTIMOYIY-FALSAFIY NUQTAI NAZARDAN O'ZBEK RIVOYAT VA AFSONALARINING TAHLILI	214
<i>Nuriddinova Gulshoda O'lmasqulovna</i>	HOZIRGI DAVRDA QADRIYATLARNI GNOSEOLOGIK ANGLASHNING FALSAFIY ASOSLARI	216
<i>Ибадова Нафуса</i>	ОСОБЕННОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ	219

Muallif	Maqola mavzusi	Sahifasi
<i>Axmatilloeva</i>	НАЦИОНАЛЬНЫХ СТЕРЕОТИПОВ В РОМАНЕ ХАЛЕДА ХОССЕЙНИ «ТЫСЯЧА СИЯЮЩИХ СОЛНЦ»	
<i>Тагаева Тамара Баходировна</i>	ОСОБЕННОСТИ МЕТАФОРИЧЕСКОГО СОЗДАНИЯ ПРИ УСИЛЕНИИ В ПОРТРЕТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ГЕРОЕВ В РОМАНЕ С.МОЭМА «ЛУНА И ГРОШ»	221
<i>Ziroat Saliyeva Zokirovna</i>	ENHANCING WRITTEN COMMUNICATION PROFICIENCY VIA INTEGRATIVE PEDAGOGICAL FRAMEWORKS	225
<i>Jamahmatov Karomiddin Aynillo o'g'li</i>	HINDISTON ADABIY MUHITIDA IJOD FAOLIYAT OLIB BORGAN TERMIZIY NAMOYANDALAR (SAYYID NIZOMIDDIN MUHAMMAD MA'SUM NOMIY TERMIZIY HAYOTI VA FAOLIYATI MISOLIDA)	230
4-SHO'BA. HOZIRGI ZAMON AXBOROTLASHGAN JAMIYATNING FALSAFIY MASALALARI		
<i>Бозоров Мустафо Жабборович</i>	МИГРАЦИЯ СУБЪЕКТИВ ОМИЛЛАРИ ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ	236
<i>Djurakulov Xusan Anvarovich</i>	AXBOROTLASHGAN JAMIYATDA YOSHLAR TARBIYASI MASALASINING USTUVORLASHUVI	240
<i>Almatatova Movluda Rustam qizi</i>	HOZIRGI ZAMON AXBOROTLASHGAN JAMIYATNING FALSAFIY MUAMMOLARI	243
<i>Hamiyev A.T., Xoliyorov X.A</i>	AXBOROT JAMIYATIDA INSON O'ZLIGINI YO'QOTISH XAVFI: RAQAMLI DUNYODA SHAXSIYAT VA IDENTIFIKATSIYA MUAMMOLARI	248
<i>Azimov Ozod Mamatkulovich</i>	EKOESTETIK IDEALNI SHAKLLANTIRISHDA MEDIA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING O'RNI	252
<i>Xolmamatova</i>	ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR VA	256

Muallif	Maqola mavzusi	Sahifasi
<i>Jasmina, Sa'dullayeva Shahnoza Bahodirovna</i>	ULARNING HAYOTIMIZGA TA'SIRI	
<i>Jabbarova X.K.</i>	HOZIRGI ZAMONAVIY AXBOROTLASHGAN JAMIYATNING FALSAFIY MUAMMOLARI	260
<i>Солиева Зарина Ботировна</i>	МАРТИН ХАЙДЕГГЕРНИНГ ФАЛСАФИЙ ИЖОДИДА ТЕХНИКАНИНГ ҲУҚМРОНЛИГИ	263
<i>Буранова Мадина Уктамовна</i>	ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ИНКЛЮЗИВНАЯ ПЕДАГОГИКА: КАК СДЕЛАТЬ ОБУЧЕНИЕ ЯЗЫКАМ ДОСТУПНЫМ ДЛЯ ВСЕХ	266
<i>Ziyatova Iroda Suyunovna</i>	ОММАВИЙ АХБОРОТ VOSITALARINING ZAMONAVIY YOSHLARNING ОММАВИЙ ОНГИГА ТА'SIRINING ИJTIMOIIY-FALSAFIY JHATLARI	269
<i>Амридинова Дилрабо Турсуновна</i>	ИНФОРМАЦИЯ И ЛИЧНОСТЬ: ЭТИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ ИДЕНТИЧНОСТИ	273
5-SHO'BA. IJTIMOIIY-GUMANITAR FANLARNING DOLZARB MUAMMOLARI		
<i>Xandamova Ma'rifat Akramovna., Begaliyev Jo'rabek Toshbekovich</i>	ABU RAYHON BERUNIY TAFAKKURIDA INSON VA JAMIYAT QARASHLARINI MONIYATI	278
<i>Бозоров Шухрат Салайдинович</i>	АҲМАД ДОНИШНИНГ ИЖОДИДА МАЪРИФАТПАРВАРЛИК ФАОЛИЯТИНИНГ ЁРИТИЛИШИ.	283
<i>Boboqulova Xurshida Erkinovna., Turgautova</i>	FUQAROLIK JAMIYATI TARAQQIYOTIDA DAVLAT VA IJTIMOIIY INSTITUTLAR HAMKORLIGINING TARIXIY ASOSLARI	288

Muallif	Maqola mavzusi	Sahifasi
<i>Sholpan Ashiraliyeva</i>		
<i>Xoliqov Toxir Ortiqovich</i>	MILLATLARARO BAG'RIKENGLIK MADANIYATINING AXLOQ BILAN UYG'UNLIGI.	291
<i>Taniqulov Jonibek Ashirkulovich</i>	ZAMONAVIY OAV VOSITALARI ORQALI TA'LIM MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH MEKANIZMLARI	294
<i>Boboqulova Xurshida Erkinovna., Bauyrjan Saifunov</i>	FUQAROLIK JAMIYATINING TARIXIY ASOSLARI VA UNDAGI DEMOKRATIK INSTITUTLARNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI	297
<i>Yo'ldoshev Sherzod Ravshan o'g'li</i>	AXBOROTLASHGAN JAMIYATDA MA'NAVIYATSHUNOSLIKNING DOLZARB MASALALARI: TAHLIL VA YONDASHUVLAR	302
<i>Yo'ldoshev Javlonbek Omon o'g'li., Dustmuxammedova Munira Farxodovna</i>	TAQILADIGAN SENSORLAR VA IJTIMOIIY XULQ-ATVOR: INTELLEKTUAL TAHLILNING JAMIYATDAGI O'ZGARISHLARGA TA'SIRI	308
<i>Yo'ldoshev Javlonbek Omon o'g'li</i>	TAQILADIGAN QURILMALAR VA FOYDALANUVCHI XULQ-ATVORI: PSIXOLOGIK MONITORINGNING IJTIMOIIY OQIBATLARI	312
<i>Murtazayeva Umida Isakulovna., Dustmuxammedova Munira Farxodovna</i>	MASOFAVIY TA'LIMDA INTERFAOL METODLAR: IMKONIYATLAR VA CHEKLOVLAR	316
<i>Erkaboyeva Nigora Shermatovna</i>	FOSTERING LOGICAL REASONING IN YOUTH: A FOUNDATION FOR INNOVATIVE GROWTH	319
<i>Эгамбердиева Зарина Уктамовна.,</i>	ТОЛЕРАНТНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ	330